

Левченко М.О., Левченко М.Р. Розробка стратегії розвитку туристичної галузі України з врахуванням пост військового відновлення національної економіки. International Journal of Knowledge Transfer Management Studies: International Scientific E-Journal. 2022. № 2. URL: https://iidskt.org.ua/wp-content/uploads/2022_2_5.pdf

Отримано
2 жовтня 2022
Прийнято до друку
25 жовтня 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7405211>

JEL Classification: Z32

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ПОСТ ВІЙСЬКОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Левченко Микола Олексійович

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, Україна

Левченко Майя Романівна

Міністерство оборони України

Забезпечити раціональне використання та збереження туристичних ресурсів, становлення туризму, як високорентабельної галузі економіки України, або створення ефективної системи туристичної діяльності для забезпечення потреб внутрішнього та іноземного туризму; створити економічні умови, які будуть стимулювати розвиток туризму в Україні в пост військовий період; систематизувати стратегічні напрями та заходи розвитку туристичної галузі України. У статті розкрито сутність туризму та його стратегію розвитку, скерованої на покращення умов життя в Україні; представлено, аналіз стану туристичної галузі України; обґрунтовано можливості підвищення якості послуг туристичної галузі; систематизовано стратегічні напрями та заходи розвитку туристичної галузі України з врахуванням пост військового відновлення національної економіки.

Ключові слова: туризм, стратегічні напрями розвитку, туристична діяльність, туристична сфера, туристична галузь, внутрішній туризм, міжнародний туризм, стратегія розвитку.

DEVELOPMENT OF A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY OF UKRAINE TAKING INTO ACCOUNT THE POST-MILITARY RECOVERY OF THE NATIONAL ECONOMY

Levchenko Mykola

InterRegional Academy of Personnel Management, Ukraine

Levchenko Maya

Ministry of Defence Ukraine

To ensure the rational use and preservation of tourist resources, the establishment of tourism as a highly profitable branch of the economy of Ukraine, or the creation of an effective system of

tourist activities to meet the needs of domestic and foreign tourism; create economic conditions that will stimulate the development of tourism in Ukraine in the post-war period; to systematize strategic directions and measures for the development of the tourism industry of Ukraine. The article reveals the essence of tourism and the development strategy, which is designed to improve the minds of life in Ukraine; presented, analysis will become a tourist gallery of Ukraine; primed the ability to promote the quality of the services of a tourist gallery; systematized strategically directly and go to the development of the tourist gallery of Ukraine. The main goal of the State Tourism Policy Strategy is: creation of a competitive domestic tourist product on the world market; increase in the volume of tourism services, foreign currency revenues, revenues to budgets of all levels; creation of additional jobs; implementation of an effective model of investment policy in the field of tourism based on international experience. In order to implement effective regulation of the industry, it is considered necessary to develop a strategy for the development of tourism in Ukraine with the selection of its priority types (domestic, inbound, social, business, rural) and directions of development. The inventory of tourist infrastructure objects of all forms of ownership and the determination of their ratings based on the analysis of their economic value, taking into account the specifics of the industry, will allow to develop a strategy for the development of tourism in Ukraine. Solving and resolving these problems affects both the improvement of the country's economic and social development. The situation that has developed in the tourism sphere requires an active search for means of overcoming crisis phenomena and intensification of the production of the tourist product, ensuring its necessary quality. Therefore, it is necessary to implement the strategic directions of the development of the tourism industry, and to implement the above measures to accelerate the development of the tourism industry.

Keywords: tourism, strategic directions of development, tourist activity, tourist sphere, tourist industry, internal tourism, international tourism, strategy of development.

Постановка проблеми. Сьогодні в більшості країн світу на державній основі створені національні туристичні організації, основним завданням яких є загальне керівництво і розвитком туризму. Вони займають особливе місце в системі міжнародних господарських відносин та загально людських цінностей, сприяє посиленню позитивних тенденцій в економіко-політичному та соціальнокультурному житті суспільства. Зважаючи на місце і роль туризму в житті суспільства, держава проголошує його одним із пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки, і створює сприятливі умови для організації туристичної діяльності.

Розвиток туристичної галузі є одним із важливих чинників виходу економіки України з кризи. Від розвитку туристичної індустрії напряму залежить кількість нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету, культурний обмін між представниками різних національностей тощо. Держава, визнаючи туристичну діяльність як одну із пріоритетних галузей економіки, сприяє розвитку туристичної діяльності і створює сприятливі умови для її

функціонування. При цьому основними цілями державного регулювання туристичної діяльності повинні бути:

- забезпечення прав громадян на відпочинок, свободу пересування тощо;
- створення умов для діяльності, спрямованої на виховання, навчання й оздоровлення туристів;
- розвиток туристичної індустрії, створення нових робочих місць, збільшення доходів держави;
- відновлення національної економіки в пост військовий період;
- збереження об'єктів туристичного показу, раціональне використання природного та культурного потенціалу країни, туристичних ресурсів.

Туризм для України є не тільки економічною необхідністю, він, окрім того, має важливу цивілізаційну, ментальну, комунікативну місію і має стати демонстрацією нашого добросусідства й гостинності для всіх верст населення.

Постановка завдання. Забезпечити раціональне використання та збереження туристичних ресурсів, становлення туризму, як високорентабельної галузі економіки України, або створення ефективної системи туристичної діяльності для забезпечення потреб внутрішнього та іноземного туризму; створити економічні умови, які будуть стимулювати розвиток туризму в Україні в пост військовий період; систематизувати стратегічні напрями та заходи розвитку туристичної галузі України.

Виклад основного матеріалу. Туризм, як соціально-економічне явище, проблеми та питання його становлення, формування та розвиток туризму в цілому, являються завжди актуальними для наукового дослідження. Стосовно України, важливим є розробка стратегії розвитку туристичної галузі України, відновлення економіки в пост військовий період та обґрунтування ефективного використання потенціалу туристичної галузі на місцевому, регіональному та державному рівнях, забезпечення розвитку індустрії туристичних послуг, аналіз перспектив подальшої інтеграції вітчизняної туристичної галузі до міжнародного ринку туристичних послуг.

Отже, стратегічна мета розвитку туризму в Україні є створення продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного максимально задовольнити туристські потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів. Основними з них є:

1. Стратегічна мета: Розвиток туристичної галузі. Стратегія є концепцією інтегрального підходу до діяльності туристичного підприємства і являє собою таке поєднання ресурсів і навичок організації, з одного боку, і можливостей і ризику, що виходять з навколишнього середовища, з іншого

боку, що діють у сьогоденні і майбутньому, при яких організація сподівається досягти своєї основної мети.

При формуванні стратегії розвитку туристичної галузі, з метою оцінки можливих туристичних потоків, був зроблений прогноз щодо кількості внутрішніх туристів та зовнішніх, який показав негативну тенденцію в пост військовій діяльності до їх зниження. Це дозволило обґрунтувати напрямки стратегії розвитку туристичної галузі та запропонувати його розвиток на основі поглиблення туристичної спеціалізації (історичний туризм) шляхом військово - історичного туризму, який грає чимало значну роль у туристичній діяльності України, та розвиток соціального туризму.

Для визначення стратегічного аспекту в управлінні туристичним підприємством спочатку варто визначитися з деякими специфічними термінами:

«Підприємство» – об'єднання дій людей, яке переслідує досягнення визначених цілей. Основними складовими будь-якого підприємства є люди, що входять у дане підприємство.

Людський чинник відіграє в туризмі найважливішу роль. Від якості обслуговування туристів на місцях залежить як імідж окремих туристичних об'єктів і місць обслуговування, так і всієї дестинації. Швидкість змін в туризмі створює певні виклики для власників туристичних об'єктів та управлінців діяльністю, потребує постійного самовдосконалення та заходів з підвищення кваліфікації по всіх напрямках туристичної сфери.

Стратегічний розвиток людських ресурсів спрямований на створення цілісної довгострокової моделі розвитку персоналу, формування середовища, у якому працівників заохочують до всебічного розвитку (табл. 1).

Залежність успіху від діяльності у нових об'єктів відвідування та місць обслуговування потребує активного залучення нового та підтримки існуючого малого бізнесу через різні програми фінансової та нефінансової допомоги, а також активної роботи з інвесторами для реалізації складніших проектів в туризмі.

Основою якісного управління туристичним підприємства має стати ефективна комунікація на різних рівнях між місцевою владою та учасниками туристичної галузі. А якісну діяльність окремих видів туризму мають забезпечити професійні об'єднання, які впливають на формування внутрішніх стандартів якості туристичних послуг.

Таблиця 1. Завдання та очікувані результати стратегічного розвитку людських ресурсів

Оперативні завдання / Сфери реалізації проектів	<ul style="list-style-type: none"> - Розробка стратегій індивідуального навчання; - Удосконалювання організаційного навчання та створення організації, що навчається; - Управління знанням; - Формування інтелектуального капіталу; - Поліпшення якостей керівників; - Розвиток «емоційної культури» тощо.
Очікувані результати	<ul style="list-style-type: none"> - забезпечення підготовки освічених, морально стійких, творчих, конкурентоспроможних фахівців, здатних ефективно працювати і навчатись протягом життя; - сприяння підвищенню авторитету держави у світовому спортивному та туристичному співтоваристві; - формування інноваційного освітнього простору.

З метою забезпечення довгострокових переваг, підприємства індустрії туризму і гостинності мають проводити активну політику щодо розвитку персоналу.

2. *Запровадження програм з підвищення кваліфікації працівників туристичної сфери* (табл. 2).

Таблиця 2. Завдання та очікувані результати запровадження програм з підвищення кваліфікації працівників туристичної сфери

Оперативні завдання / Сфери реалізації проектів	<ul style="list-style-type: none"> - Діяльність щорічної Школи гідів. - Сприяння проведенню навчальних заходів, спрямованих на підвищення якості сервісу в сфері гостинності. - Профорієнтаційні заходи для студентів з метою мотивації їх працювати у сфері внутрішнього туризму та гостинності.
Очікувані результати	<ul style="list-style-type: none"> - Зростання рівня задоволеності туристів. - Розуміння працівниками сфери гостинності потреб різних цільових груп туристів, швидка адаптація до них. - Залучення щороку випускників профільних факультетів вишів до роботи в туристичній сфері.

Розвиток туризму в регіонах України передбачає суттєве зростання туристичного потоку в містах та регіону. Разом з ним зростатимуть і вимоги до якості надання туристичних послуг, які в даний період бажають бути кращими. В туристичній сфері задіяно десятки видів послуг та товарів, які споживаються туристами (гостями). Це і послуги транспорту, різноманітні засоби розміщення і харчування туристів, об'єкти огляду, пункти прокату спорядження, послуги туристичного супроводу, продаж сувенірів, організація подій та заходів і т.д. У такому ланцюжку туристичної пропозиції регіонів задіяно тисячі людей, які

безпосередньо працюють із туристами по своїх напрямках діяльності. І саме від них значною мірою залежить імідж туристичної діяльності в Україні. Туристична сфера постійно змінюється, вдосконалюється, оновлюється. Найкращим способом адаптуватися до таких швидких змін є постійне зростання, вдосконалення і підвищення кваліфікації працівників сфери гостинності, а також реальна підготовка студентської молоді для роботи в туризмі. Організовувати заходи з підвищення кваліфікації працівників сфери туризму зручно ранньої весни та пізньої осені, в т.зв. періоди «низького» сезону. А сама підготовка, зокрема її вартість не є значними, у порівнянні з ефектом від таких заходів.

3. *Впровадження міжнародних стандартів якості та безпеки в туристичній сфері* (табл. 3). Галузеві туристичні стандарти описують мінімально необхідні вимоги до надання туристичних послуг чи облаштування місць обслуговування туристів. Декілька років тому в Україні прийнято понад тридцять стандартів туристичної галузі. Всі вони є добровільними, проте їх запровадження допомагає туристичним потокам суттєво підвищувати рівень якості надання туристичних послуг. Стандартизовані об'єкти, які мають сертифікати відповідності, є цінними для туриста як споживача і значно підвищують рівень довіри. А запровадження умов власних стандартів формує єдині «правила гри» для усієї туристичної сфери в Україні, і звісно ж, теж має позитивний вплив на гостей регіону.

Таблиця 3. Завдання та очікувані результати впровадження міжнародних стандартів якості та безпеки в туристичній сфері

Оперативні завдання /Сфери проектів	завдання реалізації	<ul style="list-style-type: none"> - Стимулювання категоризації готелів. - Стимулювання ліцензування та впровадження міжнародних стандартів туроператорської діяльності. - Сприяння впровадженню міжнародних стандартів роботи гідів. - Сприяння розробці і впровадженню регіонального стандарту гостинності. - Запровадження системи заходів безпеки для туристів.
Очікувані результати		<ul style="list-style-type: none"> - Дотримання учасниками туристичного ринку існуючих стандартів за напрямками. - Визначені процедури стандартизації і категоризації. - Розроблений стандарт гостинності в регіоні та механізм його впровадження. - Підвищено рівень безпеки туристів.

4. *Запровадження навчальних програм для розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) в туризмі* (табл. 4). Будь-яка туристична діяльність

регіону вимагає підприємницької активності. Чим більше різноманітних туристичних послуг і товарів пропонується туристам, чим вони інноваційніші і сучасніші, чим більше вони затребувані різними цільовими групами туристів, тим швидше і якісніше розвивається туристична сфера.

Туризм – це місце кількох десятків видів підприємницької діяльності. Локально, на місцях, це дуже часто навіть не середній, а малий і мікробізнес. Для його початку не потрібно значних фінансових та організаційних зусиль, але все одно є багато особливостей у веденні такої діяльності - від спеціалізованих знань до загальних інформацій про підприємницьку діяльність, оподаткування та звітність.

Таблиця 4. Завдання та очікувані результати запровадження навчальних програм для розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) в туризмі

Оперативні завдання / Сфери реалізації проектів	<ul style="list-style-type: none"> - Організація навчання по започаткуванню та веденню бізнесу в сфері туризму та гостинності (реєстрація, отримання дозвільних документів, законодавство в сфері, оподаткування, тощо). - Сприяння проведенню шкіл гостинності та бізнес-інтенсивів.
Очікувані результати	<ul style="list-style-type: none"> - Запроваджено постійно діючі програми навчань і комунікацій для малого і середнього підприємництва в туризмі.

Для старту молодих підприємців або підвищення рівня обізнаності вже існуючого малого бізнесу дуже доречними будуть різноманітні навчальні програми по веденню різних видів бізнесу в туризмі, спільні зустрічі та заходи, знайомство молодих підприємців з досвідченим бізнесом.

5. *Створення механізмів фінансових і нефінансових стимулів для розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) в туризмі.* Для реалізації ідей малого бізнесу в туристичній діяльності досить часто бракує ресурсів – як фінансових, так і нефінансових. Доступність до них значною мірою залежить від державної політики, а також підтримки місцевою владою через запровадження різних програм підтримки. Кожна програма має свої особливості, тому для запровадження механізмів фінансових і нефінансових стимулів насамперед необхідно визначити потреби МСП в різних сегментах туристичної сфери й тоді шукати конкретні рішення (табл. 5).

Таблиця 5. Завдання та очікувані результати створення механізмів фінансових і нефінансових стимулів для розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) в туризмі

Оперативні завдання /Сфери реалізації проектів	<ul style="list-style-type: none"> - Організація конкурсу сумлінного платника податків та зборів. - Сприяння створенню програми пільгового кредитування МСП в сфері туризму. - Сприяння наданню податкових та інших можливих пільг від ВМР (місцеві податки: податок на нерухоме майно, транспортний податок, плата за землю). - Створення на законодавчому рівні соціальних програм для туристичних підприємств.
Очікувані результати	<ul style="list-style-type: none"> - Запровадження постійнодіючі програми та заходи фінансової та нефінансової підтримки МСП в туризмі. - Проводяться інформаційні кампанії та постійні консультації щодо програм та заходів фінансової і нефінансової підтримки МСП в туризмі.

6. *Активізація співпраці з міжнародними партнерами* (табл. 6). Туристичні регіони в Україні як найбільш комфортні в географічному положенні для проживання населення, та одні з найбільш привабливих для інвесторів вже зараз має зростаючий потік туристів, зокрема іноземних.

Географічне розташування, історична традиція та мультикультурність міст сформували чітке бачення напрямів розвитку закордонних партнерств. В рамках реалізації даної Стратегії важливою буде активізація міжнародної співпраці з містами-партнерами, діаспорою, відкриття нових напрямків та спільних туристичних продуктів. В подальшому міжнародна співпраця може перерости в більш активний розвиток міжнародного ділового туризму.

Таблиця 6. Завдання та очікувані результати активізації співпраці з міжнародними партнерами

Оперативні завдання / Сфери реалізації проектів	<ul style="list-style-type: none"> - Розвиток співпраці з діаспорою, зокрема європейською та близькосхідною. - Налагодження співпраці з наявними містами побратимами та сприяння появі нових. - Розвиток партнерських відносин у сфері туризму з іноземними містами та регіонами. - Приєднання до існуючих та нових мереж європейських туристично-культурних маршрутів. - Проведення Днів європейської спадщини.
Очікувані результати	<ul style="list-style-type: none"> - Участь в міжнародних проектах, дотичних до туризму. - Створення нових транскордонних туристичних продуктів. - Членство в міжнародних організаціях. - Проведення якісних міжнародних подій і заходів у регіонах.

Реалізація завдань Стратегії розвитку туризму передбачає виконання одночасно багатьох завдань.

Система управління впровадженням Стратегії має два рівні: політичний і технічний.

Політичний рівень забезпечується Міністерством та органами місцевого самоврядування на місцях, На цьому рівні заслуховуються та ухвалюються звіти Комітету з управління впровадженням Стратегії, пропозиції щодо внесення змін і оновлень та змін до Стратегії на підставі пропозицій органів місцевої влади.

Технічний рівень управління й моніторингу впровадження Стратегії виконує Комітет з управління впровадженням Стратегії, який:

- забезпечує виконання завдань Стратегії згідно з затвердженим планом, - здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними показниками;

- вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні тенденції, визначає їх впливи на споживачів туристичних послуг;

- формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних умовах зовнішнього середовища;

Управління процесом реалізації Стратегії проводиться за принципами єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної координації дій. Адміністрування процесу реалізації Стратегії здійснюється за дорученням органів влади та туризму.

7. Розвиток сільського (зеленого) туризму (табл. 7).

Проведене дослідження дозволило виділити чинники, що гальмують розвиток сільського (зеленого) туризму.

При формуванні стратегії розвитку сільського туризму, з метою оцінки можливих туристичних потоків, був зроблений прогноз щодо кількості внутрішніх туристів та зовнішніх, який показав негативну тенденцію їх зниження. Це дозволило обґрунтувати напрямки стратегії сільського зеленого туризму регіону та запропонувати його розвиток на основі поглиблення туристичної спеціалізації (історичний туризм) шляхом інтеграції з екологічно орієнтованою аграрною сферою та розвиток соціального туризму. З цією метою запропонувати окремі сільські райони, які відносяться до природно-заповідного фонду (територій національних природних парків та їх екологічних коридорів) визначити територіями пріоритетного розвитку сільського зеленого туризму і в межах цих туристичних дестинацій реалізувати принципи сталого розвитку. В дослідженні пропонується екологічний аудит як спосіб визначення екологічних проблем територій та постійне здійснення моніторингу екологічної складової

туристичного продукту регіону шляхом впровадження міжнародних стандартів екологічного менеджменту.

Таблиця 7. Завдання та очікувані результати активізації співпраці з міжнародними партнерами

Оперативні завдання / Сфери реалізації проектів	<ul style="list-style-type: none"> - Координація органів державної влади на покращення та розвиток сільського (зеленого) туризму; - Інформаційна підтримка щодо розвитку сільського (зеленого) туризму; - Розвиток інфраструктури села; - Розширити вибір дозвілля для туристів (споживачів послуг); - Налагодити діяльність координаційних центрів між сільськими громадами, органами влади та споживачами з приводу розвитку туризму.
Очікувані результати	Отримані дані слугуватимуть підґрунтям реалізації ефективної державної політики, що проявлятиметься соціальною рекламою сільського (зеленого) туризму, створенням сприятливого інформаційного середовища розвитку галузі, формуванням престижності споживання туристичного продукту, що вплине на попит та якість послуг.

Удосконалити модель, яка передбачила б розвиток соціального туризму та залучення споживачів пільгових категорій населення до сільського зеленого туризму шляхом впровадження соціального туристичного ваучера, що дозволить спростити потенційним споживачам доступ до туристичних послуг, а господарям сільських садиб гарантуватиме придбання сформованого туристичного продукту.

З метою отримання повної та достовірної інформації щодо реальних масштабів сільського (зеленого) туризму та виведення галузі із тіні, в роботі удосконалити модель статистичних спостережень щодо діяльності особистих селянських господарств, які зайняті у цій сфері, шляхом введення відповідних додатків до існуючих форм статистичних спостережень та звіту, який подається сільськими (територіальними) органами державної влади до органів державної служби статистики.

8. *Стратегічні аспекти в управлінні туристичним підприємством.* Для визначення стратегічного аспекту в управлінні туристичної галузі спочатку варто визначитися з деякими специфічними термінами:

“Підприємство” – об’єднання дій людей, яке переслідує досягнення визначених цілей. Основними складовими будь-якого підприємства є люди, що входять у дане підприємство, завдання, для розв’язання яких дане підприємство існує, і керування (управління), що формує, мобілізує і надає руху потенціалу

підприємству для розв'язання завдань, що стоять перед ним. У нашому випадку підприємство - це соціальний інститут, тобто суб'єкт господарської діяльності чи структурна одиниця, а не процес чи управлінська функція.

Будь-яке підприємство може бути представлене як відкрита система, вбудована в зовнішній світ. На вході туристичне підприємство одержує ресурси із зовнішнього середовища, на виході вона віддає йому створений в підприємстві продукт (послугу).

Тому життєдіяльність туристичного підприємства складається з трьох основних процесів:

- одержання ресурсів із зовнішнього оточення;
- виготовлення продукту (туристичної послуги);
- передача продукту (туристичної послуги) в зовнішнє середовище

(рис. 1).

Рис. 1. Ресурсна схема виробничого процесу
(життєдіяльність туристичного підприємства)

Ключова роль у підтримці балансу між цими процесами, а також у мобілізації ресурсів туристичного підприємства на їхнє здійснення належить управлінському аспекту.

Саме для розв'язання цих завдань існує управління в підприємстві, і саме це є основною роллю для туристичної індустрії.

Висновки. На сьогодні туризм вважається одним із перспективних напрямів соціально-економічного розвитку країни. Обґрунтовано, що туристичний потенціал складається з комплексу сил і засобів країни, сукупності можливостей всіх національних суб'єктів туристичної діяльності, що націлені на досягнення стратегічних цілей туристичної галузі.

Головною метою Стратегії туристичної політики держави є:

- створення конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного туристичного продукту;
- збільшення обсягів реалізації туристичних послуг, валютних надходжень, надходжень до бюджетів усіх рівнів;
- створення додаткових робочих місць;
- впровадження на основі міжнародного досвіду ефективної моделі інвестиційної політики в галузі туризму.

З метою здійснення ефективного регулювання галузі вбачається необхідною розробка стратегії розвитку туризму в Україні з виділенням його пріоритетних видів (внутрішнього, в'їзного, соціального, ділового, сільського) і напрямів розвитку. Інвентаризація об'єктів туристичної інфраструктури всіх форм власності та визначення їх рейтингів на базі аналізу їх економічного значення з урахуванням специфіки галузі дозволить розробити стратегію розвитку туризму в Україні.

Розв'язання і вирішення цих проблем впливає як на покращення економічного, так і соціального розвитку країни. Ситуація, що склалася в туристичній сфері, вимагає, активного пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації виробництва туристичного продукту, із забезпеченням необхідної його якості. Тому необхідно втілити стратегічні напрями розвитку туристичної галузі, та впровадити наведені заходи для прискорення розвитку туристичної галузі.

Список літератури

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. К.: Україна. 1996. 54 с.
2. Закон України «Про туризм» від 18.11.2003 № 1282-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
3. Вишнева Н. Как найти свое место в туристическом бизнесе? URL: <http://statuspress.com.ua/big-theme/kak-najti-svoemesto-v-turisticheskom-biznese.html>.
4. Гаврилов В. П. Інформаційні системи і технології в туризмі. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 168 с.
5. Кривоберець М.М. Вплив сфери туристичних послуг на розвиток національної економіки. Проблеми модернізації України (12 листопада 2015 р.). Київ. Вип. 1. С. 399-403.
6. Левченко М.О. Туристична індустрія як вид економічної діяльності і складова економіки України: Науково-практична конференція «Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики». К.: МАУП., 17 листопада 2021.
7. Левченко М.О., Каліна І.І., Кривоберець М.М., Менеджмент в туризмі: Курс лекцій для самостійного вивчення дисципліни. К.: МАУП. 2022. 279 с.
8. Петрова І. Л. Стратегічне управління розвитком персоналу. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2011. Вип. № 5 (50). С. 128-132.

References

1. Constitution of Ukraine. Adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996 - K.: Ukraine. 1996. 54 p.
2. Law of Ukraine "On Tourism" dated November 18, 2003 No. 1282-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
3. Vyshneva N. How to find your place in the tourist business? URL: <http://statuspress.com.ua/big-theme/kak-najti-svoemesto-v-turisticheskom-biznese.html>.
4. Gavrilov V.P. Information systems and technologies in tourism. Kh.: HNEU named after S. Kuznetsia, 2016. 168 p.
5. Kryvoberets M.M. The influence of the field of tourist services on the development of the national economy. Problems of modernization of Ukraine (November 12, 2015). Kyiv. Vol. 1. P. 399-403.
6. Levchenko M.O. The tourism industry as a type of economic activity and a component of the economy of Ukraine: Scientific and practical conference "Modernization in Ukraine in the conditions of the COVID-19 pandemic: new opportunities, limitations and challenges." K.: MAUP., November 17, 2021.
7. Levchenko M.O., Kalina I.I., Kryvoberets M.M., Management in tourism: A course of lectures for independent study of the discipline. K.: MAUP. 2022. 279 p.
8. Petrova I. L. Strategic management of personnel development. Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade. 2011. Issue No. 5 (50). pp. 128-132.